

Dificuldades e perspectivas da educação de pessoas com deficiência na E.E.M Adauto Bezerra: Sob a visão das bolsistas do PIBID por meio da S.R.M (Sala de Recursos Multifuncionais).

**Débora Luiza de Araújo¹, Helaine Marques Silva²,
Pamela Bezerra Pereira³, Vitória Miranda Baltazar de Sousa⁴
Manoel Teófilo Ramos de Menezes⁵, Reginaldo Rodrigues da Costa⁶**

¹Universidade Estadual do Ceará, (CH/UECE), e-mail: debora.luiza@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, (CH/UECE), e-mail: helaine.marques@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, (CH/UECE), e-mail: pamela.bezerra@aluno.uece.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, (CH/UECE), e-mail: vitoria.miranda@aluno.uece.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, (CH/UECE), e-mail: manoel.teofilo@convenio.uece.br

⁶Universidade Estadual do Ceará, (CH/UECE), e-mail: regenaldo.costa@uece.br

RESUMO. O presente estudo tem por finalidade apresentar as experiências obtidas durante a vivência das bolsistas com o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) por meio da interação com os alunos que demandam necessidades educacionais especiais na Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra, acompanhadas pela professora Mariza Castro. O estudo busca também brevemente explicitar um breve histórico sobre como surgiu o pensamento segregador que fomentou durante anos que o aluno com necessidades especiais fosse separado do aluno que não apresentasse deficiências evidentes, tornando o lugar de ensino um espaço fomentador de preconceitos. Nessa perspectiva, as integrantes do PIBID vivenciaram essa realidade carente de debates entre sala de aula e Sala de Recursos Multifuncionais.

Palavras-chave: PIBID. Sala de Recursos Multifuncionais. Educação Inclusiva.

1. INTRODUÇÃO

A proposta deste presente artigo é apresentar as experiências vivenciadas pelas bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade Estadual do Ceará (UECE), discentes do curso de Licenciatura em Filosofia. Uma vez que por meio deste programa é possível que os alunos de licenciatura tenham contato com a realidade do âmbito escolar, pois além de ser um incentivo à docência também é um aprimoramento do ensino da educação brasileira, visto que é voltado para o ensino de escolas públicas.

A escola onde as bolsistas são atuantes, trata-se da Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra, onde as bolsistas vivenciam experiências obtidas a partir da interação com a Sala de Recursos Multifuncionais (S.R.M), acompanhadas pela professora Mariza Castro, responsável

por atender os alunos com deficiências. Além disso, a professora Mariza realiza relatórios individuais descritivos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) que inclui: Relato Médico, Relato AEE e Parecer sugestivo à equipe docente para melhor atender as necessidades desses alunos. Nessa perspectiva, as bolsistas tiveram a oportunidade de vivenciar essa realidade da educação inclusiva e o contato com os alunos que apresentam alguma deficiência na prática, enquanto se dividiram entre sala de aula e a S.R.M e observar de perto não só as problemáticas, mas, também os avanços e os esforços para atender a demanda de todos esses alunos com deficiência tornando a Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra uma escola inclusiva com profissionais que buscam quebrar as barreiras atitudinais.

2. METODOLOGIA

Para a realização deste estudo foi utilizada a Metodologia Teórico-Prática que são ferramentas básicas de pesquisa. Esta pesquisa, faz uma abordagem sobre a situação das pessoas com deficiências discentes da Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra, possuindo como base as experiências adquiridas no PIBID durante as vivências ocorridas nas salas de aula e também na Sala de Recursos Multifuncionais (S.R.M). A observação e práticas realizadas tornou possível a realização do estudo centrado no tema. Além disso, o estudo foi fundamentado nos autores: Paulo Reglus Neves Freire (2001), Neire Aparecida Machado Scarpini; Beatriz de Melo Marques; Natalina Aparecida Laguna Sicca (2005); Raquel Paganelli (2017).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos testes de inteligência de Alfred Binet (1857-1911) e Theodore Simon (1872-1961) foi possível analisar a presença dos testes de inteligência no campo da educação especial no Brasil, desde o início do século XX até a década de 1970. Os testes eram voltados para as pessoas com deficiências, os resultados de suas pesquisas derivaram em uma escala de inteligência que media o desenvolvimento intelectual, logo, surgem os termos “normais” e “anormais”. No Brasil, os atendimentos educacionais das pessoas com deficiências eram diferenciados daqueles que não apresentavam diferenças explícitas. Contudo, podemos observar a aplicação dos estudos de Binet-Simon nos vestígios segregacionistas, no ambiente escolar e social, as pessoas com deficiências.

Podemos observar que até a primeira metade do século XX, no Brasil, a preocupação e a assistência voltada para as pessoas com deficiências eram mínimas ou inexistentes, e, embora haja avanços legislativos durante a segunda metade do século XX, podemos afirmar que só agora no século XXI é notória uma maior eficiência no que se diz respeito à educação inclusiva de pessoas com deficiência.

Nesse contexto, no Brasil, um grande marco normativo foi a criação das Salas de Recursos Multifuncionais (S.R.M) na qual são realizados o Atendimento Educacional Especializado (AEE), onde educadores habilitados são os responsáveis pela educação do

público-alvo da educação especial e mediadores entre os familiares e os professores da sala de aula comum.

Desse modo, vale ressaltar o contato que as bolsistas tiveram com a Professora Pedagoga Mariza, por meio da S.R.M com atendimentos pedagógicos específicos para os estudantes com deficiências, auxiliando-os na execução de atividades e no seu desenvolvimento intelectual e motor. Ao todo, são 43 estudantes entre deficiências (baixa visão; cegueira) e transtornos (dislexia, disgrafia, TDAH). Tiveram acesso a relatórios individuais descritivos de estudantes que são assistidos pela Equipe Pedagógica, na qual constam as recomendações individuais como: Sugestões de diálogos; dicas para adaptação de avaliação e questões; observar a qualidade e nitidez do material utilizado; tentar evitar o uso de iluminação no quadro de maneira que o estudante não escreva na própria sombra.

Portanto, incluir os alunos com deficiência no processo democrático implica na reconstrução dos métodos que contemple os princípios da educação inclusiva (FREIRE, 2001a), tais quais as bolsistas do E.E.M Adauto Bezerra tiveram contato, como: adaptação de currículo; livros; provas e atividades, juntamente com os recursos e tecnologias assistivas, como: DOSVOX que consiste em um sistema de comunicação com o usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes visuais, que adquirem assim, independência nos estudos.

Além de, simulados ENEM/UECE, em que participaram como leitoras, utilizando-se dos transcritores NVDA: uma plataforma para a leitura de tela. Já com os estudantes com TEA são feitas atividades mais sensoriais, como: pinturas e montagem com quebra-cabeça. Com isso, são preparados planos pedagógicos individualizados aos estudantes com deficiência de acordo com suas especificidades, uma vez que cada aluno vivencia a aprendizagem de forma diferente é fundamental que os recursos sejam auxiliados na superação de barreiras no processo educacional.

Desse modo, foi observado que as maiores dificuldades eram nas próprias salas de aula, sendo necessário compreender as perspectivas acerca da importância de os educadores estarem preparados para atender às necessidades educacionais específicas de cada aluno, valorizando suas potencialidades e buscando estratégias que favoreçam a aprendizagem de modo diverso. É muito importante que o educador tenha um amplo conhecimento das diretrizes que regulam a educação inclusiva, mas ainda assim, vale salientar que esses saberes não são em prática como um manual de instruções, pois, segundo Paganelli (2017, s.p.), “a ideia de que a escola precisa, antes, estar pronta para depois receber os alunos com deficiência, é baseada em uma expectativa ilusória de um saber pronto, capaz de prescrever como trabalhar com cada criança”.

Além disso, ao identificar esses desafios enfrentados pelos professores, principalmente nas atividades curriculares de livros utilizados em sala e nas provas, as bolsistas buscam avanços em direção a superação de paradigmas segregacionistas, por meio da assistência da S.R.M. Sobre esse aspecto, torna-se necessário a construção de estratégias de ensino adequadas

para todos os estudantes envolvidos no processo de aprendizagem, ou seja, é fundamental formular estratégias de didáticas-metodológicas heterogêneas, uma vez que utilizar programas de ação integrada entre pais, professores e ambiente escolar, pode fortalecer a responsabilidade de todos na ação conjunta dessa educação inclusiva. (SCARPINI; ET AL, 2005).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, podemos concluir que é notória a importância do PIBID atuando em ambientes que atendam necessidades especiais, uma vez que as discentes e posteriormente futuras docentes levarão consigo a experiência vivida, possuindo conhecimento da S.R.M, foi fundamental ter acesso aos relatórios individuais descritivos a fim de melhor auxiliar aqueles alunos que necessitam de algum recurso em sala de aula, como também auxiliar os professores que muitas vezes estão sobrecarregados de conteúdo.

Destaca-se também que embora haja grandes avanços legislativos voltados para a educação de pessoas com deficiências, o governo ainda pode investir em diversos recursos que auxiliem com maior eficiência a permanência desses alunos no ambiente escolar, pois a falta desses investimentos torna-se barreiras para o aprendizado desses alunos.

Contudo, vale ressaltar que a Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra e a Professora Mariza Castro realizam um grande serviço à comunidade, uma vez que ao cumprir as leis que visam a inclusão das pessoas com deficiência no ambiente escolar, quebram as barreiras atitudinais, pois, além de tornar a escola inclusiva, conseguem também assegurar que os educandos permanecem no ambiente escolar garantindo a qualidade do processo de aprendizagem e da efetivação do mesmo.

5. REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 2001a.

[Qual é o preparo necessário para incluir um estudante com deficiência?](#) DIVERSA – educação inclusiva na prática, 2017. Acesso em: 8 de agosto de 2023.

SCARPINI, Neire Aparecida Machado; MARQUES, Beatriz de Melo; SICCA, Natalina Aparecida Laguna. **A formação de professores(as) no cotidiano da escola a partir da construção de projetos**. 2005. PAGANELLI, Raquel.